

CATEGORÍAS O UNIDADES DE ANÁLISIS Y COLORES DE IDENTIFICACIÓN

A PARTIR DE LA NARRATIVA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Cambio ideología	Valorar las diferencias individuales
Repercusiones del racismo	Acciones
Actitudes excluyentes	Principios de convivencia
Experiencias de racismo_ institución	Educación intercultural
Experiencia de racismo en la sociedad	Implementación de metodologías interculturales
Causas del racismo	Sugerencias para la institución: Actividades
discriminación	